

Kechiring Ona!

Mohinur Asqarova

"Yilning eng iste'dodli yosh shoirasi" kōrik tanlovida

1-ōrin sohibasi bōlgan.

Bir qizning dardlari..

**Bir qiz sōzlagandi menga hikoya,
Onasin rōmolin hidlaydi ma'yus.
Sariq bargga qarab yiĝlaydi yana,
Onamsiz ōtdi-ya bu yil oltin kuz.**

**Suratin quchoqlab kōziga surtar,
Baĝriga bosishni istaydi shu dam.
"Qōlimda pullar bor,boylikka yetdim,
Boyligim ekansiz,qiladi alam".**

**Onam aytgandilar bir bora kelgin,
Men esa bormabman,olmabman xabar.
Qōnĝiroq qilsalar,shirin sōz aytmay,
Hayolimda pullar,bahona safar.**

**Kiydim kiyimlarning eng sarasini,
Sizga-chi kōylaklar bermabman olib.
Hozir allangizni eshtgim kelyapti,
Shirin sōzingizga quloĝim solib.**

**Men nodon farzandni kechiring Ona,
Men nodon farzandni kechiring Ona.**